

TARIX O'QITUVCHILARINING KASBIY SHAKLLANISHIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK INTEGRATSIYA MODELI.

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Osiyo xalqaro universiteti, "Xorijiy til va ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi, 2-bosqich tayanch doktoranti.

Annotatsiya:

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida tarix o'qituvchilarining kasbiy shakllanishi pedagogik va psixologik omillarning integratsiyasini talab etadi. Ta'lim jarayonining murakkablashuvi, kommunikativ yuklamaning ortishi hamda metodik innovatsiyalarning kengayishi o'qituvchining nafaqat metodik mahoratini, balki psixologik barqarorligini ham taqozo etadi.

MAQSAD: tarix o'qituvchilarining kasbiy shakllanish jarayonida pedagogik va psixologik integratsiyaning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash hamda strukturaviy-funksional modelini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida tizimli, kompetensiyaviy va reflektiv yondashuvlardan foydalanildi. Nazariy tahlil, ilmiy manbalarni qiyosiy o'rganish, modellashtirish, strukturaviy-funksional tahlil va pedagogik umumlashtirish metodlari qo'llanildi. Shunday olimlardan biri sifatida N.N. Azizxo'jayeva pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat masalalarini tahlil qilib, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini tizimli jarayon sifatida asoslaydi. Uning fikricha, pedagogik faoliyat samaradorligi metodik bilim bilan bir qatorda shaxsiy-psixologik sifatlarning uyg'un rivojlanishiga bog'liq. Mazkur yondashuv integratsion modelning nazariy poydevorini belgilashda muhim manba bo'ldi. R.J. Ishmuhamedov ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash jarayonida o'qituvchining kommunikativ va reflektiv kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Bu esa pedagogik jarayonni faqat metodik emas, balki psixologik jihatdan ham puxta tashkil etish zaruratini ko'rsatadi. E.G'. G'oziyevning umumiy va pedagogik psixologiyaga oid tadqiqotlarida o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, motivatsiyasi va emotsional barqarorligi kasbiy muvaffaqiyatning muhim omili sifatida asoslanadi. U pedagogning kasbiy o'zini anglash jarayoni refleksiya orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Z.T. Nishonova pedagogik diagnostika va baholash texnologiyalarini tahlil qilib, kasbiy kompetensiyalarni aniqlash va rivojlantirishda monitoring tizimining muhimligini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, integratsion modelning diagnostik komponentini ishlab chiqishda metodik asos bo'lib xizmat qildi.

NATIJARLAR VA XULOSALAR: ishlab chiqilgan model maqsadli, konseptual, mazmuniy, texnologik va diagnostik bloklardan iborat bo'lib, pedagogik va psixologik komponentlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi. Integratsiya jarayoni metodik kompetensiya, kommunikativ qobiliyat va emotsional barqarorlikni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Model tarix o'qituvchisining kasbiy samaradorligini oshirishga nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy shakllanish, pedagogik integratsiya, psixologik tayyorgarlik, tarix o'qituvchisi, kompetensiya, refleksiya, strukturaviy model.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ.

Тошпулатова Шахноза Шухратовна, преподаватель кафедры «Иностранных языков и общественных наук» Международного университета Азии, базовый докторант 2-го курса.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в условиях модернизации образования профессиональное становление учителей истории требует интеграции педагогических и психологических факторов. Усложнение образовательного процесса и рост коммуникативной нагрузки обуславливают необходимость комплексного подхода к подготовке педагога.

ЦЕЛЬ: определение теоретико-методологических основ педагогико-психологической интеграции и разработка структурно-функциональной модели профессионального становления учителей истории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. в ходе исследования были использованы системный, компетентностный и рефлексивный подходы. Применялись методы теоретического анализа, сравнительного изучения научных источников, моделирования, структурно-функционального анализа и педагогического обобщения. Одним из ученых, чьи труды послужили теоретической основой исследования, является Н.Н. Азизходжаева, которая проанализировала проблемы педагогической технологии и педагогического мастерства и обосновала профессиональную подготовку учителя как системный процесс. По ее мнению, эффективность педагогической деятельности зависит не только от методических знаний, но и от гармоничного развития личностно-психологических качеств. Данный подход стал важной теоретической основой при разработке интеграционной модели. Р.Дж. Ишмухамедов подчеркивает, что в процессе внедрения современных педагогических технологий особое значение приобретает коммуникативная и рефлексивная компетентность учителя. Это свидетельствует о необходимости организации педагогического процесса не только с методической, но и с психологической точки зрения. Е.Г. Гозиев в исследованиях по общей и педагогической психологии обосновывает, что личностные особенности, мотивация и эмоциональная устойчивость учителя являются важными факторами профессионального успеха. Он отмечает, что профессиональное самосознание педагога формируется посредством рефлексивной деятельности. З.Т. Нишоновна анализирует педагогическую диагностику и технологии оценивания, подчеркивая значимость мониторинговой системы в выявлении и развитии профессиональных

компетенций. Ее подход послужил методологической основой для разработки диагностического компонента интеграционной модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработанная модель включает целевой, концептуальный, содержательный, технологический и диагностический блоки. Интеграция педагогических и психологических компонентов обеспечивает комплексное развитие методической компетентности, коммуникативных навыков и эмоциональной устойчивости учителя истории. Модель имеет теоретическую и практическую значимость.

Ключевые слова: профессиональное становление, педагогическая интеграция, психологическая готовность, учитель истории, компетентность, рефлексия, структурная модель.

THE MODEL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL INTEGRATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HISTORY TEACHERS.

Toshpulatova Shakhnoza Shukhratovna, Lecturer at the Department of Foreign Languages and Social Sciences, Asia International University, 2nd-year PhD student (Basic Doctorate).

Annotartion:

INTRODUCTION: in the context of educational modernization, the professional development of history teachers requires the integration of pedagogical and psychological factors. The increasing complexity of educational processes and communicative demands necessitate a comprehensive approach to teacher preparation.

AIM: to determine the theoretical and methodological foundations of pedagogical and psychological integration and to develop a structural-functional model for the professional development of history teachers.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, systemic, competency-based, and reflective approaches were employed. The study applied methods of theoretical analysis, comparative examination of scientific sources, modeling, structural-functional analysis, and pedagogical generalization. Among the prominent scholars whose works were used as a theoretical foundation is N.N. Azizkhodzhayeva, who analyzed issues of pedagogical technology and pedagogical mastery and substantiated teacher professional training as a systemic process. According to her, the effectiveness of pedagogical activity depends not only on methodological knowledge but also on the harmonious development of personal and psychological qualities. This approach served as an important theoretical basis for defining the integration model. R.J. Ishmukhamedov emphasizes that in the process of implementing modern pedagogical technologies in education, the communicative and reflective competence of the teacher plays a crucial role. This highlights the necessity of organizing the pedagogical process not only methodologically but also psychologically. E.G. Gozиеv, in his studies on general and

pedagogical psychology, substantiates that a teacher's personal characteristics, motivation, and emotional stability are essential factors of professional success. He argues that the teacher's professional self-awareness develops through reflective activity. Z.T. Nishonova analyzes pedagogical diagnostics and assessment technologies and demonstrates the importance of monitoring systems in identifying and developing professional competencies. Accordingly, her approach provided a methodological foundation for developing the diagnostic component of the integration model

RESULTS AND CONCLUSIONS. the developed model consists of goal-oriented, conceptual, content, technological, and diagnostic blocks. The integration of pedagogical and psychological components ensures the comprehensive development of methodological competence, communicative skills, and emotional resilience of history teachers. The model has significant theoretical and practical implications for improving teacher education quality.

Keywords: professional development, pedagogical integration, psychological readiness, history teacher, competence, reflection, structural model.

Pedagogika fanining shakllanishi va rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, u yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiladi. Mazkur ilmiy asoslar bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligini shakllantirishda muhim metodologik poydevor vazifasini bajaradi. Chunki tarix fanini o'qitish jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda ijtimoiy ong, milliy g'urur, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishni ham nazarda tutadi.

Pedagogika fanining asosiy vazifasi — shaxsni har tomonlama rivojlantirishdir. Ushbu vazifa bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- pedagogik bilimlarni egallash;
- psixologik xususiyatlarni tushunish;
- tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirish;
- ta'lim jarayonini boshqarish malakalarini rivojlantirish.

Pedagogika fanida ta'lim va tarbiya uzviy birlikda qaraladi. Bo'lajak tarix o'qituvchisi uchun bu birlik:

- tarixiy bilimlarni yetkazish;
- axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni singdirish;
- mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- tarixiy tafakkurni shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Mavjud holatni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligi ko'pincha nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmoqda. Amaliy kompetensiyalarni shakllantirish esa yetarli darajada yo'lga

qo'yilmagan. Natijada, pedagogik nazariya va amaliyot o'rtasida muayyan tafovut yuzaga kelmoqda.

Pedagogik jarayonning ikki tomonlama xarakterga ega ekanligi, ya'ni o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining o'zaro hamkorligi, tarix fanini o'qitishda alohida ahamiyat kasb etadi. Mavjud holatda esa ko'pincha o'qituvchi markazlashgan yondashuv ustunlik qilmoqda. Bu esa o'quvchilarning faolligi va mustaqilligini cheklaydi.

Psixologiya fanining pedagogika bilan integratsiyasi bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Psixologik bilimlar orqali o'qituvchi:

- o'quvchilarning yosh xususiyatlarini;
- individual farqlarini;
- motivatsiya darajasini;
- emotsional holatini

hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi.

Biroq mavjud tayyorgarlik tizimida psixologik bilimlarning amaliy qo'llanilishi yetarli darajada shakllanmagan. Bu holat tarix fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning to'laqonli amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda.

Shuningdek, pedagogika fanining milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish vazifasi bo'lajak tarix o'qituvchilari faoliyatida yetarli darajada integratsiyalanmagan. Tarix fanining tarbiyaviy salohiyati to'liq ishga solinmayapti.

Umuman olganda, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligining mavjud holati quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Nazariy bilimlarning ustunligi;
2. Amaliy tayyorgarlikning sustligi;
3. Psixologik kompetensiyalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
4. Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi;
5. Tarbiyaviy faoliyatni tizimli tashkil etishdagi kamchiliklar.

Shu sababli, pedagogika fanining asosiy qonuniyatlariga tayanib, bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan integrativ, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan modelni ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Pedagogika fanining asosiy maqsadi shaxsni mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va jamiyat hayotida faol ishtirok eta oladigan inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. Ushbu maqsad bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida ham yetakchi o'rin tutadi. Chunki tarix fanini o'qitish jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda tanqidiy tafakkur, tarixiy tafakkur va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishni ham taqozo etadi.

Mavjud tayyorgarlik tizimi tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligi asosan nazariy bilimlarga tayanadi. Pedagogika fanining metodlari — kuzatish, suhbat, eksperiment va pedagogik tahlil kabi ilmiy usullar yetarli darajada o'zlashtirilmoqda. Biroq ularning amaliy faoliyatda muntazam va samarali qo'llanilishi hali to'liq shakllanmagan.

Pedagogika fanining asosiy kategoriyalari — ta'lim, tarbiya, rivojlanish va shakllanish — bo'lajak tarix o'qituvchilari tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, shaxs tarbiyasi markaziy tushuncha sifatida namoyon bo'ladi. Ammo amaliyotda ko'pincha ta'lim jarayoni bilim berish bilan cheklanib, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi jihatlar ikkinchi darajaga tushib qolmoqda.

Pedagogik jarayonning maqsadga yo'naltirilganligi, rejalashtirilganligi va tizimliliigi tarix o'qituvchisining kasbiy mahoratini belgilovchi muhim omillardandir. Mavjud holatda esa ayrim bo'lajak mutaxassislarining darsni rejalashtirish, pedagogik vaziyatlarni oldindan prognoz qilish va natijalarni tahlil qilish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi kuzatiladi.

Shuningdek, pedagogikaning ongillik va faoliyatlilik prinsipi talabalar faolligini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, amaliy mashg'ulotlarda hanz an'anaviy, o'qituvchi markazlashgan usullar ustunlik qilmoqda. Bu holat talabalarning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Individual va differensial yondashuv pedagogik jarayonning muhim sharti hisoblanadi. Biroq mavjud tayyorgarlik tizimida bo'lajak tarix o'qituvchilarining o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini chuqur hisobga olish malakasi yetarli darajada shakllanmagan. Natijada ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv amalda to'liq amalga oshmayapti.

Nazorat va baholash jarayoni ham pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mavjud holatda baholash ko'proq bilim darajasini aniqlashga qaratilib, talabaning shaxsiy rivojlanishi, refleksiyasi va motivatsiyasini oshirish vazifasi yetarlicha hisobga olinmayapti.

Zamonaviy pedagogika interfaol metodlar, multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga tayangan holda rivojlanmoqda. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tayyorgarligida ushbu vositalar joriy etilmoqda, biroq ularni samarali va maqsadli qo'llash bo'yicha yetarli tajriba mavjud emas. Masofaviy va aralash ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ham hali to'liq tizimlashtirilmagan.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv hozirgi ta'lim tizimining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Mavjud tayyorgarlik tizimida esa ko'pincha bilim komponenti ustunlik qilib, amaliy, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalar yetarli darajada shakllanmayapti. Bu esa bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy moslashuv jarayonini qiyinlashtiradi.

Tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Tarix fani bu borada katta tarbiyaviy imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, mavjud holatda ushbu salohiyatdan to'liq foydalanilmayapti. Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi allomalarning pedagogik qarashlari o'quv jarayonida yetarli darajada integratsiyalanmagan.

Umuman olganda, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligining mavjud holati quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi:

- nazariy bilimlarning ustunligi;

- amaliy ko'nikmalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning to'liq amalga oshmasligi;
- innovatsion texnologiyalardan foydalanishdagi cheklanganlik;
- refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarining sustligi.

Shu bois, mavjud holat bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligini yanada takomillashtirish, ularni mustaqil fikrlaydigan, kreativ, ma'naviy yetuk va kasbiy jihatdan yetuk mutaxassislar sifatida shakllantirish zarurligini ko'rsatmoqda. Har bir fan singari pedagogika ham o'zining tayanch tushunchalari va kategoriyalariga ega bo'lib, aynan shu kategoriyalar orqali uning mohiyati va amaliy yo'nalishi namoyon bo'ladi. Pedagogika fanining asosiy kategoriyalari shaxs kamolotini ta'minlash, ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu kategoriyalar bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligini shakllantirish jarayonida ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, pedagogika fanining asosiy kategoriyalari bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligi tizimida muhim o'rin egallaydi. Biroq mavjud holatda ushbu kategoriyalar ko'proq nazariy tushunchalar sifatida o'rganilib, ularni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish darajasi yetarli emas.

Shu sababli, bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida pedagogika fanining asosiy kategoriyalarini kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va integrativ yondashuvlar asosida qayta tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shaxs kamolotini ta'minlash, uning intellektual, ma'naviy-axloqiy hamda jismoniy jihatdan rivojlanishiga erishishda turli yosh davrlarining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, bolaning fiziologik va psixologik holatini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida bir-biri bilan uzviy bog'langan pedagogik fanlar tomonidan o'rganiladi.

Mazkur fanlar tizimi bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining pedagogik-psixologik tayyorgarligini shakllantirishda nazariy va amaliy asos vazifasini bajaradi. Biroq mavjud tayyorgarlik holati tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu fanlararo integratsiya yetarli darajada ta'minlanmagan.

Avvalo, umumiy pedagogika bo'lajak tarix o'qituvchilariga ta'lim-tarbiya jarayonining umumiy qonuniyatlari, tamoyillari va metodlarini o'rgatadi. Mavjud holatda bu fan orqali talabalar zarur nazariy bilimlarga ega bo'lmoqda. Ammo ularni real pedagogik vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasi yetarli darajada rivojlanmagan.

Tarix o'qituvchisining kasbiy shakllanishi murakkab, ko'p bosqichli va uzluksiz jarayon bo'lib, u faqat metodik bilimlar bilan cheklanmaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik mahorat va psixologik tayyorgarlik bir-biridan ajralgan holda rivojlantirilganda kasbiy samaradorlik to'liq ta'minlanmaydi. Aksincha, ularning integratsiyasi o'qituvchining kasbiy barqarorligi, kommunikativ madaniyati va reflektiv salohiyatini kompleks shakllantiradi.

Tarix ta'limi o'z mohiyatiga ko'ra shaxsning ijtimoiy ongini, tarixiy tafakkurini va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli tarix o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy-psixologik ta'sir ko'rsatuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik va psixologik integratsiya modeli aynan shu jihatni hisobga olib, o'qituvchining metodik kompetensiyasi bilan bir qatorda uning emotsional intellekti, stressga chidamliligi va kasbiy identifikatsiyasini ham rivojlantirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot davomida ishlab chiqilgan strukturaviy-funksional model kasbiy shakllanish jarayonining mantiqiy izchilligini ta'minlaydi hamda maqsadli, mazmuniy, texnologik va diagnostik komponentlarning o'zaro uyg'unligini asoslaydi. Modelning amaliy joriy etilishi pedagog kadrlar tayyorlash tizimida kasbiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish, metodik faoliyatni takomillashtirish va psixologik barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Umuman olganda, pedagogik va psixologik integratsiya tarix o'qituvchisining kasbiy rivojlanishida tizimli yondashuvni ta'minlaydi, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va zamonaviy ta'lim talablariga mos kompetent mutaxassisni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Kelgusida mazkur modelni empirik tadqiqotlar orqali sinovdan o'tkazish, baholash mezonlarini yanada takomillashtirish va ta'lim jarayoniga keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayeva, N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 256 b.
2. G'oziyev, E. G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. – 384 b.
3. Ishmuhamedov, R. J. Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 240 b.
4. Nishonova, Z. T. Pedagogik diagnostika va baholash texnologiyalari. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 224 b.
5. Muslimov, N. A. Kasb-hunar ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2016. – 312 b.
6. To'xtaboyev, S. T. Pedagogik kompetentlik nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 268 b.
7. Yo'ldoshev, J. G., Usmonov, S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 260 b.
8. Xoliqov, A. A. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti, 2020. – 292 b.

